

MAMLAKAT IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA SUG'ORILADIGAN YERLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Oxunjonova Muslima Nodirjon qizi

TIQXIMMI Milliy tadqiqot universiteti 3-bosqich talabasi
ohunjanovamuslima130@gmail.com

Kubayev Djasur Abdumuminovich

Ilmiy rahbar:, TIQXIMMI Milliy tadqiqot universiteti assistenti
j.kubayev@tiiame.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18505871>

Annotatsiya. Maqoloda yer, yer resurslari va ulardan oqilona foydalanish, iqtisodiyotda yer resurslarining o'рни va ahamiyati, undan foydalanish samaradorligini oshirish masalalari yoritilgan. Yer resurslaridan foydalanish bo'yincha kerakli tavsfiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar. yer, yer resurslari, yerdan foydalanish, sug'oriladigan yerlar, iqtisodiyot, samaradorlik.

Аннотация. В статье освещаются вопросы, связанные с землёй, земельными ресурсами и их рациональным использованием, ролью и значением земельных ресурсов в экономике, а также проблемами повышения эффективности их использования. Приведены необходимые рекомендации по эффективному использованию земельных ресурсов.

Ключевые слова: земля, земельный ресурсы, землепользование, орошаемые земли, экономика, эффективность.

Abstract. The article highlights issues related to land, land resources and their rational use, the role and importance of land resources in the economy, as well as ways to increase the efficiency of their utilization. Necessary recommendations on the effective use of land resources are provided.

Key words: land, land resources, land use, land use, economy, efficiency.

Yer resurslari mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim o'rin tutuvchi asosiy tabiiy boyliklardan biridir. Ayniqsa, sug'oriladigan yerlar qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining asosini tashkil etib, aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, sanoat tarmoqlarini xomashyo bilan ta'minlash hamda eksport salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Sug'oriladigan yerlar orqali yuqori va barqaror hosildorlikka erishish imkoniyati yaratiladi.

O'zbekiston sharoitida iqlimning quruq va yarim quruq bo'lishi sug'oriladigan yerlarning iqtisodiyotdagi ahamiyatini yanada oshiradi. Paxta, g'alla, sabzavot-poliz, meva va yem-xashak ekinlarining asosiy qismi sug'oriladigan yerlarda yetishtiriladi. Bu holat qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish

hajmining oshishiga, ichki bozor barqarorligining ta'minlanishiga hamda tashqi bozorlarga yo'naltiriladigan mahsulotlar hajmining ko'payishiga xizmat qiladi. Sug'oriladigan yerlar qishloq xo'jaligi bilan bir qatorda sanoat tarmoqlari rivojiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Qishloq xo'jaligi xomashyosining yetarli darajada yetishtirilishi oziq-ovqat sanoati, to'qimachilik va qayta ishlash sanoatining rivojlanishiga zamin yaratadi. Natijada yalpi ichki mahsulot hajmi oshib, aholi bandligi va daromadlari ko'payadi.

Shu bilan birga, sug'oriladigan yerlar cheklangan resurs bo'lib, ularni muhofaza qilish va samarali foydalanish masalalari alohida ahamiyatga ega. Sug'orish tizimlarining eskirishi, yerlarning sho'rlanishi va suv tanqisligi kabi muammolar yer resurslaridan oqilona foydalanishni talab etadi. Shu sababli sug'oriladigan yerlarning iqtisodiyotdagi o'rnini chuqur tahlil qilish hamda ularni samarali boshqarish masalalarini o'rganish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Kishilik jamiyati vujudga kelgandan buyon tabiiy resurslar ichida yer ayniqsa katta iqtisodiy ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib qolavergan.

Berilgan rasmiy ma'lumotlarga qaraganda mamlakatimiz umumiy yer maydoni 44896,9 ming ga ni tashkil etadi. Ushbu maydonning 75,0 foizga Yaqini o'zlarining asosiy faoliyatlarida foydalanishlari uchun turli korxonalar, muassasa va tashkilotlarga, shuningdek fuqarolarga birlashtirilgan. Yer resurslari respublikamizning milliy boyligidir.

Ishlab chiqarishning har qanday vositalaridan oqilona va samarali foydalanish ko'p jihatdan uni tashkil etishga yunaltirilgan qator tadbirlarni qay darajada o'tkazilayotganligiga bog'liqdir. Davlat tomonidan o'tkazilayotgan bunday tadbirlar qanchalik to'g'ri va oqilona tashkil etilgan bo'lsa so'zsiz yer maydonlaridan foydalanish va umuman iqtisodiyotning rivojlanishi shunchalik yuqori bo'ladi.[1]

O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 43-moddasiga binoan, qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun berib qo'yilgan yoki ana shu maqsadlar uchun belgilangan yerlar qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar qishloq xo'jaligini yuritish uchun zarur bo'lgan qishloq xo'jaligi yerlari va daraxtzorlar, ichki xo'jalik yo'llari, kommunikatsiyalar, o'rmonlar, yopiq suv havzalari, binolar, imoratlar va inshootlar egallagan yerlarga ajratiladi.[1]

Adabiyotlar tahlili. Dunyo olimlari bilan bir qatorda O'zbekistonda ham qishloq xo'jaligi, xususan, yerdan foydalanish samaradorligini oshirish masalalari bir qator iqtisodchi olimlarning bu boradagi ilmiy izlanishlari sohasining markazi bo'lib kelmoqda. Jumladan, bu borada iqtisodchi olimlarimizdan A.R. Bobojonov,

J.Z.Usmonov, S.B.Ro'ziboyev, B.X.Majidov SH.I.Xodjimammedova va boshqalarning ilmiy izlanishlarida keng o'rin olgan [1,2,3,4,5]. Biroq zamonaviy dunyo sharoitda agrosanoat majmuasini boshqarish tizimida yer munosabatlarini tartibga solish, yer resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishning bir qator masalalari yetarli darajada o'rganilmaganligi bu borada keng ko'lamli ilmiy taqiqot ishlarini olib borishga extiyoj borligini anglatadi Bugungi kunga kelib bir sug'oriladigan yerlar xususan qishloq xo'jaligi yaerlaridan samarali foydalanish bilan bo'g'liq yanada yangi ilmiy izlanishlar kerak.

Tahlil va natijalar.

S.N Volkov etirofiga ko'ra qishloq xo'jaligiga mo'njallangan yerlarni royxatdan o'tkazish va monitoringini yuritish AQSHVda muhim bosqich deb qaraladi. Rossiya federatsiyasida ham qishloq xo'jaligi yerlarini samarali foydalanishi bilan bog'liq muomolar bor. Kanada qishloq xo'jalik borasida ko'p dalatlani ortda qoldirmoqda.[2]

Xitoy, Isroil, Niderlandiya, Austiralya sharoitida sug'oriladigan yerlarni boshqarish qa'tiy tizim asosida olib boriladi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali qishloq xo'jaligi barqaror rivojlanmoqda.

Respublikamizda alohida qimmatga ega bo'lgan yerlar bular sugoriladigan yerlardir. Bu o'z navbatida mamakat iqtisodiyoti bilan uzviy bog'liqdir. Bugungi kunda sug'oriladigan yerlarning unumdorlik darajasi tushib borishi va iqlim o'zgarishi sabab degradatsiyaga uchurash ko'p quzatilmoqda. Avvalambor qishoq xo'jaligi yaerlarini shu bilan birga sug'oriladigan yerlarni munosabatini oshirishimiz va aholi orasida yer munosabatlarini yanada oshitishimiz kerak.

Bugungi kunga kelib mamlakatimida sug'oriladigan yerlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakat iqtisodiyotining bir qismi sug'oriladigan yerlarga bo'g'liq bo'lgani uchun ulardan yanada samarali tarizda foydalanishimiz kerak.

Sug'oriladigan yerlarni samarali foydalanishni oshirish qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini barqaror rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda mamlakat iqtisodiy salohiyatini yuksaltirishda muhim ahamiyatga ega. Sug'oriladigan yerlar cheklangan resurs bo'lgani sababli ulardan oqilona va tejankor foydalanish dolzarb masala hisoblanadi. Bu jarayon, avvalo, suv resurslaridan to'g'ri foydalanish bilan chambarchas bog'liqdir.

Sug'oriladigan yerlar samaradorligini oshirishda suvdan me'yorida va reja asosida foydalanish muhim o'rin tutadi. Sug'orish jarayonida suv yo'qotilishini kamaytirish, sug'orish muddatlari va me'yorlariga rioya qilish yer unumdorligining oshishiga xizmat qiladi. Zamonaviy sug'orish texnologiyalarini,

xususan tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish usullarini joriy etish suv sarfini kamaytirish bilan birga hosildorlikni oshirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash muhim ahamiyatga ega. Yerlarning sho'rlanishi, botqoqlanishi va unumdor qatlamning yemirilishi sug'oriladigan yerlar samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois drenaj tizimlarini yaxshilash, yerlarni yuvish tadbirlarini o'tkazish hamda almashlab ekish tizimini joriy etish yer unumdorligini saqlash va oshirishga xizmat qiladi.

Sug'oriladigan yerlarni samarali foydalanishni oshirishda ekin turlarini to'g'ri joylashtirish ham muhim omil hisoblanadi. Hududning tabiiy-iqlim sharoiti, tuproq tarkibi va suv ta'minoti hisobga olingan holda ekinlar tanlansa, suv resurslaridan foydalanish samaradorligi oshadi. Suv talabchanligi nisbatan past, iqtisodiy jihatdan yuqori daromad keltiradigan ekinlarni yetishtirish sug'oriladigan yerlarning iqtisodiy samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, sug'orish infratuzilmasini modernizatsiya qilish sug'oriladigan yerlar samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Sug'orish tarmoqlari, kanallar va nasos stansiyalarining texnik holatini yaxshilash suv yetkazib berishdagi yo'qotishlarni kamaytiradi. Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish esa sug'orish jarayonini aniq va samarali tashkil etishga yordam beradi.

Sug'oriladigan yerlarni samarali boshqarishda inson omili ham muhim hisoblanadi. Fermer va dehqon xo'jaliklari egalari hamda mutaxassislarining bilim va tajribasini oshirish, agronomik va meliorativ bilimlarni kengaytirish yer va suv resurslaridan oqilona foydalanishga xizmat qiladi. Suvdan foydalanish madaniyatini shakllantirish sug'oriladigan yerlar samaradorligini oshirishning muhim shartlaridan biridir.

Xulosa qilib aytganda, sug'oriladigan yerlarni samarali foydalanishni oshirish suv resurslaridan tejamkor foydalanish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, yer unumdorligini saqlash, ekinlarni to'g'ri joylashtirish va boshqaruv tizimini takomillashtirish orqali amalga oshiriladi. Ushbu omillarning uyg'unligi sug'oriladigan yerlarning iqtisodiy samaradorligini oshirishga va qishloq xo'jaligi barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Sug'oriladigan yerlarda keng ko'lamda qarashimiz va qamrab olishimiz zamonaviy texnologiyalar yordamida sug'oriladigan yerlar hajmini oshirishimiz va lalmikor yerlarni o'zlashtirishimiz bundan tashqari ularning unumdorlik darajasini oshirish va saqlab turish uchun choralar ko'rishimiz kerak. Sug'oriladigan yerlarni mamlakat iqtisodiyotida o'rni katta ekan unga alohida munosabarda bo'lishimiz darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.R.Bobojonov, S.B.Ro'ziboyev, B.X.Majidov Yerdan foydalanish asosalari - O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi - 2018
2. J.Z.Usmonov, Xolati yomonlashib qishloq xo'jaligi oborotidan chiqib ketgan bo'z yerlardan foydalanish -"O'zdaverloyixa" davlat ilmiy loyixalash insituti - 2023
3. A.R.Bobojonov, Q.R.Raxmonov, A.J.G'ofirov Yer kadastiri - Toshkent irrigatsiya va meloratsiya insituti - 2014
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - Toshkent, O'zbekiston Respublikasi, amaldagi tahrir.
5. O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksi. - Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi nashri, amaldagi tahrir.

